

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Шоймардонова Нигора Курбоновна,

Заместитель декана по работе с молодежью по духовно-просветительской работе Денауского института предпринимательства и педагогики

E-mail: shaymardanovanigora1969@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования личности учителя в ходе его профессиональной подготовки в системе высшего педагогического образования. Особое внимание уделяется развитию профессионально-личностной рефлексии как ключевому механизму становления педагогической идентичности. Автор подчеркивает значимость деятельностного и экзистенциального подходов в подготовке будущих педагогов, а также выделяет основные методологические принципы: поэтапность, рефлексивную направленность, фундаментализацию знаний и диалогичность. Обосновывается выбор технологий и методов обучения, способствующих формированию способности к профессионально-личностной рефлексии. Делается вывод о том, что рефлексивное наполнение образования обеспечивает качественно новую модель профессиональной подготовки учителя, ориентированную на личностное развитие, самоанализ и профессиональное самоопределение.

Ключевые слова: личность учителя, педагогическая идентичность, рефлексия, фундаментализация.

FORMATION OF THE PERSONALITY OF A TEACHER IN THE PROCESS OF HIS PROFESSIONAL TRAINING

Shoymardonova Nigora Kurbonovna

Deputy Dean for work with youth for spiritual and educational work of the Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

E-mail: shaymardanovanigora1969@gmail.com

Abstract. The article examines the process of teacher personality formation during his/her professional training in the system of higher pedagogical education. Particular attention is paid to the development of professional and personal reflection as a key mechanism for the formation of pedagogical identity. The author emphasizes the importance of the activity-based and existential approaches in the training of future teachers, and also highlights the main methodological principles: stage-by-stage, reflexive focus, fundamentalization of knowledge and dialogicity. The choice of technologies and teaching methods that contribute to the formation of the ability for professional and personal reflection is substantiated. It is concluded that the reflective content of education provides a qualitatively new model of professional training of teachers, focused on personal development, self-analysis and professional self-determination

Keywords: teacher's personality, pedagogical identity, reflection, fundamentalization.

Решение сложных задач, стоящих перед современной школой, требует значительного улучшения профессиональной подготовки педагогов в системе высшего педагогического образования. Необходима такая система подготовки, которая помогла бы будущему учителю, пройдя через цепочку внутренних сомнений, анализа и оценки себя и своей деятельности, выработать свое профессиональное кредо. Таким механизмом профессионального становления будущего учителя нам представляется профессионально-личностная рефлексия, которая способствует формированию у начинающих учителей обобщенного представления о профессии, содержании и структуре педагогической деятельности.

С помощью профессионально-личностной рефлексии учитель определяет границы своих возможностей, обретает знание о своих сильных и слабых сторонах, вероятных зонах успешности и неудач, путях самосовершенствования. Таким образом, идет процесс самосозидания педагога как субъекта педагогической деятельности через соотнесение своих возможностей, своего индивидуального опыта, своей компетентности с требованиями профессиональной деятельности, происходит оценивание своей профессиональной готовности.

Развитию профессионально-личностной рефлексии у студентов препятствует ориентация на обучение «знаниям», а не средствам мышления; идеология культа знания, нормативности, принуждающая в любой ситуации, вместо того чтобы действовать (анализировать, исследовать, строить гипотезы и пр.), подыскивать «правильный ответ», правильность которого определяется вовсе не тем, что он всегда истинный, а тем, что изначально квалифицирован как правильный.

Препятствует развитию рефлексивной способности в ВУЗе и стереотипность действий: студент не умеет остановиться и посмотреть на себя со стороны, осознать мотивы, способы достижения целей и смысла самих целей. Известно, что современный педагог поставлен перед необходимостью решения актуальных и сложных психолого-педагогических задач: аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих.

Способность будущего учителя к профессионально-личностной рефлексии есть свойство личности анализировать педагогическую деятельность как процесс решения задач, проявляющееся в совокупности рефлексивно-перцептивных умений проектирования содержания форм своей деятельности и деятельности учащихся, в организации и реализации данного проекта совместной деятельности, в оценивании достигнутых результатов и определении направлений дальнейшей работы по воспитанию и обучению учащихся. Руководствуясь данным определением, мы пришли к необходимости выбора адекватных теоретико-методологических средств для формирования данного феномена у студентов - будущих учителей.

Наиболее целесообразным в профессионально-образовательном поле формирования профессионально-личностной рефлексии нам представляется использование деятельностного подхода. Формирование профессиональной рефлексии в рамках деятельностного подхода способствует управлению развитием деятельности, что требует синтеза знаний, применительно к ситуациям общения и взаимодействия с людьми, культурой, природой, миром, самим собой. Деятельностный подход ориентирует на изучение профессиональной деятельности учителя, учебной деятельности школьника, на выявление их структур, условий формирования, типов ориентировочной основы действия и т. д.

Деятельностный подход, реализуемый в контексте жизнедеятельности конкретной личности, учитывающий ее жизненные планы, ценностные ориентации и все другие параметры субъективного мира, по своей сути является личностно-деятельностным (Е.Н.Степанов, Л. М. Лузина, М.Раемов).

Экзистенциальный подход к формированию способности будущего учителя к профессионально-личностной рефлексии характеризуется акцентированием внимания к внутреннему миру человека, ценностно-смысловой сфере его сознания. В качестве основной задачи организации педагогической деятельности данный подход определяет стимулирование саморазвития студента (ученика) на основе его рефлексивной оценки ситуаций, специально создаваемых педагогами. При этом очень важна включенность обучаемых в событие и активное их отношение к происходящему.

В рамках нашего исследования есть возможность рассматривать педагогические ситуации как событие и облекать их в профессионально-рефлексивное сопровождение, чтобы такой вид деятельности, как необходимый, постепенно проникал в ценностно-смысловую сферу сознания учителя. Экзистенциальный подход ориентирует на понимание себя и других, на поиск смысла своего существования, а следовательно, и на осмысление профессиональной деятельности, с которой связана большая часть жизни человека. В рамках данного подхода исследуются различные формы внутренней обусловленной активности (самовоспитание, саморазвитие, самоорганизация, самообразование, саморегуляция, самоуправление).

В соответствии с методологическим положением о том, что осуществление того или иного подхода в образовательной практике предполагает «одновременное применение набора процедур и приемов, служащих формой и условием реализации соответствующих принципов» (Э. Г. Юдин), нами обоснованы принципы формирования способности к профессионально-личностной рефлексии.

Принцип поэтапности. Поэтапное формирование профессиональных знаний и умений, как подчеркивает В. П. Бездухов [1], означает не только последовательность в их овладении будущими учителями, но и их обогащение, которое происходит на основе концентрического раскрытия теоретического материала в учебном процессе и постепенного усложнения деятельности

студентов в различных организационных формах обучения, во время педагогической практики.

Принцип рефлексивной направленности. Сущность данного принципа состоит в том, что рефлексивные процессы буквально пронизывают педагогическую деятельность. По мнению Ю.Н.Кулюткина и Г.С.Сухобской, они проявляются в процессе практического взаимодействия педагога с учащимися, когда учитель стремится адекватно понимать и целенаправленно регулировать мысли, чувства и поступки учащихся; в процессе проектирования деятельности учащихся, когда педагог разрабатывает цели обучения и конструктивные схемы их достижения (с учетом особенностей учащихся и возможностей их продвижения в развитии); в процессе самоанализа и самооценки преподавателем собственной деятельности и само-го себя как ее субъекта [3].

Принцип фундаментализации знаний (практической направленности) предполагает связь теории и практики, выделение необходимых профессионально-практических знаний, расширение объема прикладных педагогических умений и навыков. Процесс формирования способности учителя к профессионально-личностной рефлексии должен не только обеспечивать диалектическое единство содержательных и операциональных сторон мышления и деятельности будущего педагога, но и подсказывать ему пути самостоятельного обогащения этого единства. Действие данного принципа проявляется в установлении связей между знаниями и представлениями студентов о профессионально-личностной рефлексии, а также мотивационными установками, которые обеспечивают проявление личностного отношения к этим знаниям.

Принцип диалогичности как обмен духовно-личностными потенциалами обучающего и обучающегося, благодаря которому вырабатывается мышление обучающихся «от себя», их участие в занятиях «всей своей индивидуальностью» (М.М.Бахтин), когда «через других мы становимся самими собой» (Л. С. Выготский). Диалог, как отмечено Ю. Н. Кулюткиным, есть обсуждение достаточно противоречивой и даже спорной проблемы; это обмен смыслами (индивидуальными точками зрения) по поводу решаемой проблемы, в результате которого образуется единое смысловое поле, позволяющее понять и саму проблему, и друг друга [3].

Обозначенные подходы и принципы определили выбор технологий обучения (развивающая, знаково-контекстная) с соответствующими методами, средствами и формами обучения, что составило основу содержания деятельности преподавателя вуза по формированию способности будущего учителя к профессионально-личностной рефлексии. Были выделены позиции технологии развивающего обучения: проблемность обучения как условие мотивации; осознание обучающимися процесса учения (сознательность, обращенная на свою деятельность); анализирующее наблюдение (пробудить обучающегося к мыслительным действиям); учебная деятельность как

деятельность по самоизменению; выделение в структуре учебной деятельности четырех компонентов - учебной задачи, учебного действия, действия контроля и действия оценки. Позиции технологии знаково-контекстного обучения: трансформация учебной деятельности в профессиональную; моделирование в формах учебной деятельности студентов профессиональной деятельности специалиста, системы его профессиональных функций, проблем и задач; развитие способности студентов овладевать профессиональной деятельностью.

Реализация указанных выше подходов, принципов, технологий обучения в процессе формирования способности будущего учителя к профессионально-личностной рефлексии осуществлялась в соответствующих формах, видах, средствах и методах обучения (лекции, семинарско-практические занятия, педагогическая практика, педагогические игры, имитационно-игровое моделирование, методы учебного диалога и учебной дискуссии, проблематизированный (сценарный, позиционный) метод обучения, рефлексивный тренинг и др.).

Формирование способности будущего учителя к профессионально-личностной рефлексии может быть успешным при наличии ряда условий: направленности содержания учебных дисциплин психолого-педагогического цикла и педагогической практики на формирование данной способности; использовании различных форм и методов обучения, формирующих у студентов систему знаний о профессионально-личностной рефлексии и обеспечивающих овладение совокупностью умений; создании рефлексивно-образовательной среды.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: знания и практика, наполненные рефлексивным содержанием, порождают качественно новое образование и профессиональную подготовку учителя, наполненную личностным смыслом. Профессионально рефлексивный учитель - это думающий, анализирующий, исследующий свой опыт учитель, это вечный ученик своей профессии с неутомимой потребностью к саморазвитию и самосовершенствованию.

Ссылки

- [1]. Бездухов В. П. Система подготовки студентов к нравственному воспитанию школьников. Самара, 2002.
- [2]. Кулюткин Ю.Н., Сухобской Г.С. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в деятельности учителя. - Самара, 2002.
- [3]. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат / Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. - М., 1990.
- [4]. Раемов М. Узлуксиз профессионал педагогик таълимни такомиллаштиришнинг дидактик асослари. Монография. - Т.: Фан, 12,5 б.т.
- [5]. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991.
- [6]. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 608 с.
- [7]. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование: теоретико-методологический аспект. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф. пед. ун-та, 2001.

- [8]. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2001.
- [9]. Кузьмина Н.В. Творческий потенциал специалиста: акмеологические проблемы развития // Гуманизация образования НИИ РАО. Бийск, 2004.
- [10]. Тутолмин А.В. Формирование профессионально-творческой компетентности студента-педагога: методика и анализ эксперимента. Глазов: Глазовский гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко, 2006. 10. Шевченко Л.Л. Педагогическое творчество. М.: Соборъ, 1996.
- [11]. А.В. Тутолмин 2012. Вып. 2 ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. ПЕД. Глазов: Глазовский гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко.